

INGEKOMEN BOEKEN

- Distributie en Consument. Evolutie en Prognose door Paul Deneffe. Uitg. H. E. Stenfert Kroese, Leiden. Prijs *f* 20.—.
- Elementair belastingrecht voor economen door Prof. Dr. B. Schendstok. N.V. Uitg. Mij. *Æ. E. Kluwer*, Deventer. Prijs *f* 9.50.
- Hoeveel omzetbelasting door L. R. Ploeger. N.V. Uitg. Mij. *Æ. E. Kluwer*, Deventer. Prijs *f* 3.50.
- Nieuw B.W. (vijf voordrachten) door Prof. Mr. J. M. Polak e.a. N.V. Uitg. Mij. *Æ. E. Kluwer*, Deventer. Prijs *f* 6.50.
- Vruchtgebruik en inkomstenbelasting (2e druk). Fiscale Monografieën door Mr. J. Spaanstra. N.V. Uitg. Mij. *Æ. E. Kluwer*, Deventer. Prijs *f* 8.50.
- Sociatrie van de arbeid door Prof. Dr. H. A. Hutte. Uitg. Koninklijke Van Gorkum & Comp. N.V., Assen. Prijs *f* 16.—.
- Finances and taxes in European integration (part VI of developments in taxation since World War I) door Prof. Dr. R. Regul en Dr. W. Renner. Uitg. International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam. Prijs *f* 20.—.
- Plaats en taak van de belastingwetenschap (rede) door Prof. Mr. H. J. Hofstra. N.V. Uitg. Mij. *Æ. E. Kluwer*, Deventer. Prijs *f* 3.—.
- Marketing & Distributie door Dr. C. M. Storm. Uitg. H. E. Stenfert Kroese, Leiden. Prijs *f* 18.—.
- Het gezag in de onderneming door Dr. Ph. A. Idenburg. Uitg. H. E. Stenfert Kroese, Leiden. Prijs *f* 9.50.
- Ondernemingsdoel en winst (Bedrijfseconomische Monographiën XLII) door Dr. J. L. Bouma. Uitgave H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs *f* 28.—.
- De betekenis van de kosteninformatie voor de besluitvorming (Bedrijfseconomische Monographiën XLI) door Dr. P. Verburg. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs *f* 24.—.
- De besloten N.V. fiscaal vergeleken met de persoonlijke ondernemer en met de open N.V. door Mr. F. H. M. Grapperhaus. N.V. Uitgeverij F.E.D., Amsterdam. Prijs *f* 32.—.
- Turnover Taxes (part IV of Developments in Taxation since World War I) door Prof. Dr. G. Schmolders. International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam. Prijs *f* 25.—.
- Inleiding tot de statistiek, deel I, 4e herziene druk, door Prof. Dr. H. Rijken van Olst. Uitg. Koninklijke Van Gorkum & Comp. N.V., Assen. Prijs *f* 24.—.
- Hoe werkt een computer? door Rolf Lohberg en Theo Lutz. N.V. Uitg. Mij. *Æ. E. Kluwer*, Deventer. Prijs *f* 14.50.
- Hoofdlijnen van de bedrijfsstrategie door Dr. F. Derkinderen. N.V. Uitg. Mij. Kosmos, Amsterdam. Prijs *f* 16.50.
- Administratieve facetten in de kapitaalgoederenindustrie door J. Meyers. Uitg. N. Samsom N.V., Alphen a/d Rijn.
- De praktijk van het verkoopbeleid door A. van Hal. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs *f* 35.—.
- Inflatie en vermogenstructuur (inaugurale rede) door Dr. M. P. Gans. N.V. Uitg. Mij. *Æ. E. Kluwer*, Deventer. Prijs *f* 3.—.
- Bedrijfseconomische aspecten van de produktiviteitsanalyse door Dr. M. van Acoleyen. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs *f* 46.—.